

DOS SABERES PROFISSIONAIS À CONSOLIDAÇÃO DAS CIÊNCIAS POLICIAIS: DA EMERGÊNCIA ÀS PERSPECTIVAS PARA O CAMPO

Dênis Wellington Viana¹

RESUMO

O presente artigo analisa a emergência e a consolidação das Ciências Policiais como campo científico no Brasil, destacando a necessidade de fundamentação teórica e metodológica para além das práticas operacionais da segurança pública. Parte-se do reconhecimento institucional do campo, especialmente a partir do Parecer CNE/CES nº 945/2019, para discutir seus fundamentos epistemológicos, desafios e perspectivas. Argumenta-se que as Ciências Policiais possuem caráter interdisciplinar e profissional, articulando saberes oriundos de diferentes áreas, como Sociologia, Direito, Psicologia e Administração, com foco na compreensão da atividade policial e de seus impactos sociais. O estudo enfatiza a importância do rigor científico, do uso de métodos sistemáticos e da superação de visões reducionistas que limitam o campo ao tecnicismo. Também são abordados dilemas éticos e institucionais, bem como a necessidade de diálogo entre prática e teoria. Por fim, aponta-se que a consolidação das Ciências Policiais depende do fortalecimento da produção acadêmica, da inserção de profissionais em programas de pós-graduação, da cooperação internacional e da aproximação com a sociedade, visando contribuir para políticas públicas de segurança mais eficazes e alinhadas ao Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Ciências Policiais; segurança pública; interdisciplinaridade; produção científica; atividade policial.

ABSTRACT

This article analyzes the emergence and consolidation of Police Sciences as a scientific field in Brazil, highlighting the need for theoretical and methodological grounding beyond the operational practices of public security. It starts from the institutional recognition of the field, especially following

¹ Oficial da Polícia Militar do Paraná, atualmente no posto de Major. Doutor e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Integrante do Núcleo de Psicologia Comunitária, Educação e Saúde (NUPCES). Membro das seguintes Câmaras Técnicas da Polícia Militar do Paraná: Psicologia Policial Militar e Polícia Comunitária e Direitos Humanos Psicólogo pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil- Unibrasil (2015). Licenciado em Sociologia pela Uninter (2021). Especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Maringá - UEM (2012). Graduado no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares pela Academia Policial Militar do Guatupê (2007). Chefe da Divisão de Ensino da Academia Policial Militar do Guatupê e é docente do Curso de Formação de Oficiais- Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, vinculado academicamente à UNESPAR.

Opinion CNE/CES No. 945/2019, to discuss its epistemological foundations, challenges, and perspectives. It argues that Police Sciences have an interdisciplinary and professional character, articulating knowledge from different areas such as Sociology, Law, Psychology, and Administration, focusing on understanding police activity and its social impacts. The study emphasizes the importance of scientific rigor, the use of systematic methods, and overcoming reductionist views that limit the field to technical aspects. Ethical and institutional dilemmas are also addressed, as well as the need for dialogue between practice and theory. Finally, it points out that the consolidation of Police Sciences depends on strengthening academic production, the inclusion of professionals in graduate programs, international cooperation, and closer engagement with society, aiming to contribute to more effective public security policies aligned with the Democratic Rule of Law.

Keywords: Police Sciences; public security; interdisciplinarity; scientific production; police activity.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a segurança pública brasileira passou a demandar não apenas ações práticas e operacionais, mas também uma base sólida de conhecimento científico que sustente suas estratégias, políticas e formações profissionais. Nesse cenário, emergiu com maior força a discussão sobre a constituição das Ciências Policiais como campo de saber, capaz de articular diferentes áreas do conhecimento e traduzir a complexidade das práticas policiais em produção acadêmica qualificada. Esse movimento envolve disputas conceituais, desafios institucionais e a necessidade de legitimação perante a comunidade científica, o que torna relevante compreender os marcos normativos, históricos e acadêmicos que têm dado forma a esse campo no Brasil, bem como ajudam a apontar horizontes para a área.

O Parecer CNE/CES nº 945/2019, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, reconhece as “Ciências Policiais como área de conhecimento no rol das ciências estudadas no Brasil” (Brasil, 2019, p. 3). A proposta, apresentada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, destacou que a complexidade e a relevância da atividade policial exigem aprofundamento científico; bem como destacou a importância de uma abordagem interdisciplinar, a necessidade de formação de recursos humanos qualificados e a possibilidade de desenvolvimento de programas *stricto sensu* na área. A aprovação visou fortalecer a produção acadêmica, fomentar pesquisas e ampliar o debate científico sobre segurança pública, envolvendo tanto especialistas militares quanto civis. Posteriormente, em 2020, o Ministério da Educação homologou o parecer com a publicação de despacho ministerial no Diário Oficial da União (Brasil, 2020).

A partir destes atos normativos, observou-se a difusão do termo “Ciências Policiais” em diferentes documentos educacionais que tratam do campo da Educação Policial no Brasil. No estado do Paraná, por exemplo, antes mesmo do parecer, a Polícia Militar do Paraná, por meio da Academia Policial Militar do

Guatupê, publicou em 2018 o primeiro número da *Revista de Ciências Policiais* (Paraná, 2018). No mesmo Estado, o Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares (CFO/PM), vinculado academicamente à Universidade Estadual do Paraná desde 2010, passou a ser oficialmente designado, em 2021, como Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (Paraná, 2024).

Em âmbito nacional e estadual, outras iniciativas ilustram a incorporação do termo. Destacam-se, por exemplo, cursos de pós-graduação *lato sensu* como o de Ciências Policiais e Gestão em Segurança Pública, oferecido pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS, 2016), e, a edição da Revista Brasileira de Ciências Policiais desde 2010 pela Polícia Federal (Brasil, 2010).

Todavia, é necessário refletir se a simples criação e chancela de uma terminologia como Ciências Policiais é suficiente para conferir caráter científico aos saberes construídos por profissionais do campo. Este artigo propõe examinar a emergência e a consolidação das Ciências Policiais como campo de saber no Brasil, partindo da premissa de que, mesmo antes de sua nomeação formal, esse campo já se manifestava por meio de práticas, saberes e articulações interdisciplinares. O objetivo central é discutir os fundamentos epistemológicos necessários para que tal campo se estabeleça de fato como científico, analisando equívocos recorrentes em sua delimitação e apontando horizontes possíveis para o seu fortalecimento.

O QUE ANTECEDE O NOME? A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DAS CIÊNCIAS POLICIAIS

O que caracteriza uma ciência e por que as ciências policiais podem assim ser consideradas? Talvez estas duas perguntas devam constituir o cerne da discussão sobre a emergência do campo das ciências policiais. Afinal, é necessária uma reflexão sobre o que torna esse espaço de construção de saberes não apenas distinto de outras áreas científicas, mas também diferente do conhecimento proveniente do senso comum.

Bauman e May (2010), ao diferenciarem a sociologia do senso comum, indicam elementos que caracterizam a sociologia como um campo de conhecimento científico. Optou-se por apoiar a análise no campo da Sociologia, pois, conforme destacam Muniz, Caruso e Freitas (2017), esse campo apresenta uma sólida produção científica sobre o trabalho policial, denominada pelo trio de “estudos policiais”. Diante disso, pretende-se apresentar cada um dos pontos elencados por Bauman e May (2010) e aplicá-los ao campo das Ciências Policiais, quais sejam: o discurso responsável; a ampliação das perspectivas explicativas para além dos próprios modos de vida; a consideração das redes de dependência como ponto de partida das pesquisas; e o processo de desfamiliarização.

O discurso responsável como atributo do pensamento da produção e da divulgação científica, conforme Bauman e May (2010), refere-se ao uso de métodos claros para chegar-se a afirmações a respeito dos objetos de pesquisa, em oposição a qualquer tipo de discurso não verificável ou baseado em experiências vivenciadas que não assentadas em um modo concreto de afirmação com base em dados coletados, analisados e tratados. Assim, entende-se que as ciências policiais, para solidificarem-se como campo de saber autônomo, necessitaram reivindicar o espaço de discurso responsável sobre as temáticas afetas a ela. Esse processo envolve, primeiramente, a formulação de uma dúvida ou problema de pesquisa; em seguida, a revisão e análise de estudos anteriores que abordaram ou tangenciaram o tema; a proposição de métodos adequados para coleta de dados baseados na realidade concreta da pesquisa; e, por fim, a análise dos resultados e sua discussão à luz da literatura existente. Além disso, deve-se reconhecer que as respostas obtidas são sempre provisórias, passíveis de revisão, reformulação ou reavaliação por novos métodos de pesquisa, que podem ou não levar a conclusões semelhantes.

Seguir as proposições do método científico, conforme Bauman e May (2010), implica ampliar as perspectivas explicativas para além dos próprios modos de vida, ou seja, há mais a se explorar além do nosso ponto de vista. A ciência não pode se fundamentar em certezas prévias que apenas reforcem posições já consolidadas. Não se trata de buscar autores que confirmem nossas ideias, métodos que não tragam novas descobertas, resultados que reafirmem visões preconcebidas ou análises que não promovam mudanças ou deixem de levantar novas questões. Diferentemente do senso comum, em que “quem conta um conto aumenta um ponto”, a pesquisa científica valoriza a exploração cuidadosa de um pequeno aspecto do universo de possibilidades, a partir do qual se estabelecem novas conexões que ampliem a compreensão do mundo pelo pesquisador. Desse modo, a ciência permite que tanto o pesquisador quanto os destinatários da pesquisa expandam suas perspectivas e reconheçam a existência de múltiplos mundos e formas de compreender a realidade. Aplicando-se tal lógica às Ciências Policiais, podemos afirmar que as experiências profissionais de policiais podem ser um bom começo para a produção científica, mas não necessariamente elas serão reafirmadas com a submissão da experiência ao método científico.

É justamente neste ponto que tomar as redes de dependência como ponto de partida das pesquisas no campo das Ciências Policiais se mostra necessário. As conclusões alcançadas, embora orientadas por decisões de pesquisa responsáveis do pesquisador, não refletem apenas a “vontade” individual; buscam compreender relações complexas entre atores, práticas e instituições. Nesse sentido, Bock et al. (2007) afirmam que, na Psicologia, pesquisador e pesquisado se configuram mutuamente como objetos da pesquisa, de modo que não podem ser totalmente separados, pois ambos são seres humanos em relação. Os autores destacam que

essa característica constitui uma fonte de riqueza científica, exigindo intervenção mínima sobre o objeto estudado.

Nas Ciências Policiais, entretanto, existe o risco de fusão entre pesquisador e instituição, especialmente quando o pesquisador é policial. Isso gera dilemas éticos relevantes como o de os dados coletados e analisados não refletirem uma imagem institucional idealizada, podendo expor fragilidades ou tensões que demandam reflexão e ação cuidadosa. Nesse contexto, particularmente nas Polícias Militares, é essencial que os autores de pesquisas científicas não sejam responsabilizados de forma indevida pelos resultados das pesquisas realizadas, garantindo que o pensamento crítico próprio das ciências seja compreendido e valorizado, mesmo quando questiona práticas ou estruturas institucionais.

Para que as características anteriores do conhecimento científico possam se materializar nas práticas de pesquisa, desde a concepção dos problemas e objetos a serem pesquisados, até o processo de publicização dos resultados seja entre pares cientistas, público policial e de demais profissionais de segurança pública, bem como da sociedade em geral, há necessariamente que ocorrer o processo de desfamiliarização, conforme Bauman e May (2010). Mas o que vem a ser isso? Nos meios militares estaduais paranaenses têm-se contato de forma corriqueira a história do “dia ao banco”. Conta-se que em um determinado momento, em um praça de um unidade de ensino um banco teria sido pintado a tinta e para evitar que algum desavisado se sentasse, sujando-se e estragando o pintura do banco, institui-se que os alunos se revezariam em uma escala para cuidar do famigerado banco pintado. Ocorre que os dias se passaram, o banco estava seco e a escala prosseguia, sendo chamada de “Dia ao banco”. Em um dado momento, os alunos são questionados por que continuam no revezamento da escala de cuidado ao banco e a resposta, não podia ser outra: “sempre foi assim”. Ora, esta história ilustra justamente o processo oposto ao da desfamiliarização, o fatalismo, citado por Bauman e May (2010). Aqui, opto por trazer um autor latino americano, Martin-Baró para explicar um pouco mais do que vem a ser o fatalismo, indicando que as explicações para situações sociais acabam por não implicar os sujeitos na construção da história, atribuindo às condições vividas a um ente superior como um governante ou à vontade divina ou à mera repetição impossível de se alterar.

O fatalismo é um dos esquemas comportamentais que a ordem social dominante nos países latino-americanos promove e reforça naqueles estratos da população para os quais o funcionamento da ordem estabelecida nega a satisfação das necessidades mais básicas, enquanto possibilita a satisfação opulenta das minorias dominantes (Martin-Baró, 1987, p. 192).

Ora, se o fatalismo nos é tão próximo enquanto pensamento e linguagem próprios do senso comum, o processo de desfamiliarização trata-se de seu oposto, ou seja, de não enxergar a realidade como pronta e acabada, mas fruto de processos sociais e históricos que a construíram.

Talvez um leitor mais atento pode estar se questionando: mas será que todas estas características do pensamento e da construção do saber científico não colidem com valores próprios das instituições de segurança pública, especialmente as de caráter militar, que prezam pela tradição? Talvez este seja um dos desafios da construção de um saber científico: manter-se vinculado à tradição científica da área e ao mesmo tempo dar passos rumo ao futuro buscando inovação. É preciso avançar para o futuro, mas sempre apoiando-se em saberes acumulados e, mais especificamente, em saberes científicos. O apego exclusivo a conhecimentos internos de uma força de segurança, de um estado ou de uma unidade específica pode, em certos casos, representar um retrocesso, remetendo à história do “dia ao banco”.

Porém, como articular saberes científicos acumulados de uma área que vem consolidando-se, ao menos do ponto de vista formal, de forma mais recente em nosso país? O campo das ciências policiais, que temos construído, nasce na interface entre um conjunto de práticas profissionais desenvolvidas por diferentes atores da segurança pública em articulação com a construção científica oriunda de variados campos do saber. É por este motivo que entendemos que as ciências policiais nascem e devem assim continuar como um campo que analisa as diferentes interfaces possíveis das práticas dos profissionais de segurança pública, sob prisma de variados campos do saber científico. Em resumo, as ciências policiais são um campo científico profissional e multidisciplinar.

Mas o que é profissional? Entendemos o campo das ciências policiais como um campo profissional justamente por debruçar-se sobre as especificidades da prática cotidiana da polícia. Aqui, podemos pensar nos processos de profissionalização da polícia citados por Bayley (2002), juntamente com as características de serem públicas e especializadas. Distinguiremos as ideias de profissionalização, pública e especializadas para o autor, mas compreendemos que os três conceitos podem ser unidos de modo a compreender-se as ciências policiais como um campo de saber profissional. O autor entende como profissionais as práticas de seleção, treinamento, remuneração e supervisão dos profissionais que desempenham as atividades de polícia. Já o fato de serem públicas reside em serem remuneradas e autorizadas a agir em nome da comunidade, e, por fim, são especializadas por terem a tarefa específica de realizar o uso da força.

Para Bayley (2002), há três modalidades possíveis de trabalho policial. A primeira modalidade é a atribuição que refere-se aos patrulhamentos e investigações, a segunda modalidade são os resultados que refere-se a decisão

sobre o uso da força para a solução das demandas destinadas a polícia e por fim, a terceira modalidade são as situações, ou seja, todos os demais trabalhos realizados pela polícia e que não são nem atribuições e nem resultados, categorizados em 10 possibilidades para o autor.

1. emergência criminal; 2. queixa e investigação criminal; 3. emergência não-criminal; 4. prevenção ao crime; 5. cuidado com pessoas incapacitadas ou incompetentes; 6. briga ou disputa; 7. aconselhamento; 8. trânsito; 9. controle da multidão; 10. investigação não-criminal (Bayley, 2002, p. 138).

Com base nas classificações de Bayley (2002) acerca das características e modalidades do trabalho policial, pode-se afirmar que o núcleo dessa prática está no atendimento à população em uma ampla gama de situações: desde conflitos cotidianos de baixa complexidade até ocorrências que demandam o uso legítimo da força para a preservação da segurança coletiva. Assim todos os cidadãos, direta ou indiretamente, são afetados pela atuação policial. Mesmo aqueles que não se envolvem diretamente em confrontos percebem seus efeitos por meio da percepção de segurança ou insegurança que permeia a vida cotidiana.

Embora alguns conflitos se inscrevam no campo de competência exclusiva da polícia, muitos outros são igualmente objeto de intervenção de diferentes áreas profissionais. Tomando a violência como exemplo, observa-se que ela mobiliza não apenas a polícia, mas também profissionais do Direito, da Saúde, da Educação, da Assistência Social, entre outros. É precisamente nessa zona de interseção que o campo das Ciências Policiais se configura como interdisciplinar, articulando saberes e práticas diversos para compreender e enfrentar os conflitos sociais em sua complexidade.

As Ciências Policiais não precisam “adquirir” interdisciplinaridade ao longo de sua evolução, já que elas surgem imersas nela, pois seu objeto de estudo e sua prática profissional são, por essência, interdependentes de múltiplos campos do saber. Seu objeto de estudo, o trabalho policial e seus impactos sociais, envolve dimensões jurídicas, sociológicas, psicológicas, éticas, técnico-operacionais, comunicacionais e políticas, exigindo diálogo constante entre diferentes áreas do conhecimento. Desde a formação inicial, a atuação policial integra conteúdos oriundos do Direito, da Sociologia, da Psicologia, da Administração, da Tecnologia da Informação, da Saúde e de outras áreas, necessitando articular práticas e teorias diversas para responder a problemas complexos como violência urbana, crime organizado, cibercriminalidade e proteção de direitos fundamentais. Assim, a interdisciplinaridade nas Ciências Policiais é uma condição fundante de sua existência.

A partir de uma Ciência Policial, na tradução literal de “Policeywissenschaft” (“Polizei”, no alemão moderno), que mais tinha relação com a Política ou com as Políticas Públicas alemãs da época e com objetivo de organizar a Administração do Estado, com a especialização de suas atribuições e valências, veio a surgir o que hoje são consideradas como as ciências policiais. Pensada, à época, para garantir a ordem interna da sociedade alemã, a referida obra subsidiava curso universitário de formação de servidores públicos e incluía entre suas disciplinas o Direito Público, a Administração, a Economia Política, Saúde Pública, Urbanismo e Planejamento Urbano. De lá a natureza multidisciplinar das ciências policiais atuais, que inclui estudos e pesquisas em criminologia, ciência política, ciências forenses, psiquiatria, psicologia, direito, segurança pública e privada, policiamento comunitário, sociologia, antropologia, vitimologia, penologia, tecnologia, enfim diversos ramos das ciências sociais e experimentais, com especial foco no estudo da polícia e/ ou da atividade policial (Sousa, 2019, p. 8-9).

O campo das Ciências Policiais é marcado por elevada complexidade, uma vez que lida com fenômenos sociais dinâmicos e multifacetados, nos quais se entrelaçam dimensões jurídicas, técnicas, culturais, psicológicas e políticas. Problemas como a violência doméstica, a criminalidade organizada, os crimes cibernéticos ou a gestão de grandes eventos não se resolvem apenas com técnicas operacionais, mas exigem articulação entre investigação científica, formulação de políticas públicas, gestão de recursos e mediação de conflitos, integrando saberes oriundos de diferentes campos do saber. Essa interface permanente entre teoria e prática se expressa, por exemplo, quando resultados de pesquisas acadêmicas sobre policiamento comunitário embasam protocolos operacionais, ou quando a experiência de campo retroalimenta a construção teórica de modelos de prevenção criminal. Assim, as Ciências Policiais se consolidam como um espaço de interdependência entre produção de conhecimento e atuação profissional, no qual a eficácia das respostas sociais depende da capacidade de articular múltiplas perspectivas e metodologias.

Não se pode esquecer que a chancela do termo “Ciências Policiais” parte das Polícias Militares brasileiras, conforme segue:

o grande esforço empreendido para o reconhecimento, a sedimentação desse campo do saber reconhecimento das Ciências Policiais, no Brasil, é oriundo das Polícias Militares, que por meio de suas academias, desde os anos 1970, vêm construindo paulatinamente a produção e divulgação desse conhecimento científico, muito embora ainda incipiente. Nesse contexto, duas ações político -institucionais tributaram para o atual estágio de amadurecimento técnico-profissional e acadêmico- científico: 1. os cursos de formação profissional inicial e continuada (citados), com conseqüente credenciamento das academias de polícia militar junto aos órgãos de educação ou criação de sistema de ensino próprio; e 2. criação

de periódicos científicos para disseminação do conhecimento produzido (Silva, Rondon Filho, 2021, p. 165).

Historicamente, as escolas de polícia, em especial no Brasil, têm desenvolvido práticas formativas e produzido conhecimentos próprios sobre a atividade policial, ainda que, muitas vezes, de forma não sistematizada ou fora dos parâmetros formais da ciência. Essa produção inclui doutrinas operacionais, protocolos de atendimento e manuais táticos, que, mesmo não revestidos de metodologia científica, representam saberes consolidados e transmitidos de geração em geração. Paralelamente, nas últimas décadas, um número crescente de policiais militares passou a buscar programas de pós-graduação no chamado “mundo civil”, seja em universidades públicas ou privadas, com o objetivo de aprofundar metodologicamente seus estudos e de conferir rigor científico à análise de sua própria prática profissional. Esse movimento promove uma inversão relevante: a pesquisa sobre polícia deixa de ser apenas objeto de observação externa para se tornar também uma produção endógena feita *por* policiais e *para* compreender e transformar a polícia. Dessa forma, constrói-se um espaço de diálogo em que o saber prático oriundo da experiência de campo e o conhecimento teórico-metodológico acadêmico se encontram, fortalecendo a consolidação das Ciências Policiais como campo legítimo de investigação e reflexão interdisciplinar.

No caso específico do Paraná, observa-se, a partir de 2010, um movimento consistente de ampliação da produção científica no âmbito da formação policial militar, especialmente com a instituição obrigatória dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) no Curso de Formação de Oficiais (CFO). Esse modelo foi gradualmente incorporado a outras etapas da carreira, alcançando cursos destinados a praças, como o de Aperfeiçoamento de Sargentos, e a oficiais, como o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Curso Superior de Polícia (atualmente denominado Comando e Estado-Maior). Esse processo trouxe ganhos concretos, como o fortalecimento da capacidade de escrita, o incentivo à busca por rigor metodológico, o estímulo ao debate entre pares e a consolidação de uma cultura de divulgação científica, com a publicação dos trabalhos em plataformas abertas, acessíveis para consulta e suscetíveis de reprodução ou aprofundamento por outros pesquisadores. Tais avanços qualificam a produção intelectual interna e contribuem para a inserção das práticas e reflexões da corporação no diálogo mais amplo das Ciências Policiais e dos demais campos científicos.

ENTRE O SENSO COMUM E A CIÊNCIA: A CONSOLIDAÇÃO DAS CIÊNCIAS POLICIAIS

A consolidação das Ciências Policiais como campo acadêmico ainda enfrenta resistências, marcadas por representações sociais e acadêmicas que ora reduzem

sua abrangência, ora restringem sua legitimidade. Entre preconceitos históricos, visões reducionistas e disputas institucionais, o desafio que se coloca é o de afirmar a produção de conhecimento policial como saber científico, sem perder de vista sua necessária articulação com outras áreas.

No senso comum, é frequente a ideia de que as Ciências Policiais corresponderiam apenas a um saber de natureza tecnicista, voltado ao treinamento operacional, à execução de protocolos ou ao domínio de armamentos e táticas. Associa-se, assim, a educação policial quase exclusivamente à dimensão prática e instrumental do ofício, como se o conhecimento produzido nesse campo não ultrapassasse os limites do adestramento ou da reprodução de rotinas. No entanto, uma análise mais atenta revela que as Ciências Policiais se constituem como um campo de produção de conhecimento de outra ordem, comprometido não apenas com o campo procedimental, mas também com aspectos do campo cognitivo e atitudinal, como apregoa a Matriz Curricular Nacional da SENASP (Brasil, 2014). Assim, o que pode consolidar o horizonte científico do campo das Ciências Policiais, não é a negação do aspecto técnico-operacional, mas a capacidade de transformar a experiência prática em objeto de estudo sistemático, orientado por rigor metodológico e pela busca de respostas ainda mais qualificadas aos desafios da sociedade contemporânea.

Outra representação comum é a de que a polícia e suas práticas não encontrariam lugar legítimo no campo acadêmico, como se o exercício policial estivesse condenado a permanecer em um território alheio à produção científica. Foca-se na ideia de que a universidade e a pesquisa seriam voltadas a áreas “mais nobres” do saber, enquanto a polícia estaria restrita ao cotidiano da rua, ao imediatismo das ocorrências e às rotinas administrativas. Bayley (2002) ajuda a compreender esse distanciamento ao indicar quatro dificuldades que historicamente marcaram a relação da polícia com o meio acadêmico: o fato de as instituições policiais exercerem, em geral, um papel considerado de baixa relevância nos grandes marcos históricos; a atividade de policiamento não gozar de alto reconhecimento social; em muitos contextos, ser percebida como repulsiva sob o ponto de vista moral; e, por fim, haver dificuldade prática de realizar pesquisas sobre o tema, seja pelo acesso restrito às instituições policiais, seja pelas barreiras culturais e políticas que envolvem a atividade. As Ciências Policiais emergem e podem contribuir para a superação de tais obstáculos, reconhecendo que o trabalho policial envolve fenômenos sociais complexos que exigem investigação rigorosa, análise crítica e produção teórica própria.

Outra visão de senso comum que necessita ser problematizada é de que caberia às instituições policiais ou aos próprios policiais a exclusividade sobre a produção do conhecimento no campo das Ciências Policiais. Nesse processo, observa-se também um movimento político-institucional, pois como destaca Lima et

al. (2022), surgiram institutos e associações que reivindicam para si o monopólio do ensino, da pesquisa e da discussão sobre segurança pública, tentando deslegitimar o saber produzido fora das instituições policiais e colocando o pertencimento profissional como critério de autoridade. Essa dinâmica revela tanto a busca por reconhecimento das Ciências Policiais como disciplina autônoma, quanto os riscos de restringir a legitimidade do conhecimento apenas ao interior das corporações.

A visão social e de alguns campos acadêmicos podem disseminar a noção de que a polícia é apenas objeto de estudo, e não sujeito produtor de conhecimento, e que caberia às ciências já consolidadas a tarefa de interpretar a polícia, restando ao policial o papel de executor de normas e técnicas. Tal perspectiva reduz o campo policial a uma prática empírica sem densidade reflexiva, incapaz de gerar categorias próprias de análise. Defende-se aqui que a especificidade da atividade policial, situada na linha de frente dos conflitos sociais, proporciona ao policial uma experiência singular para a produção de conhecimento da área, desde que um conhecimento sistematizado, submetido ao rigor metodológico e em diálogo permanente com outras áreas do saber.

As Ciências Policiais enfrentam um duplo desafio. De um lado, superar visões reducionistas que as confinam ao tecnicismo ou à irrelevância; de outro, resistir a tendências corporativistas que pretendem monopolizar sua legitimidade e diminuir o seu impacto de produção conjunto e interdisciplinar. O futuro, como campo científico, dependerá da capacidade de afirmar a singularidade da experiência policial sem abdicar do diálogo com outras áreas do conhecimento, buscando um equilíbrio entre identidade própria e abertura interdisciplinar para a efetiva consolidação acadêmica e relevância social.

HORIZONTES PARA O CAMPO DAS CIÊNCIAS POLICIAIS NO BRASIL

A consolidação das Ciências Policiais como campo científico demanda não apenas o reconhecimento de sua relevância acadêmica, mas também a construção de espaços institucionais capazes de fomentar pesquisa, inovação e diálogo interdisciplinar. Nesse contexto, as academias de polícia, aliadas a programas de pós-graduação nacionais e internacionais, emergem como atores centrais na transformação da experiência prática em conhecimento científico. A aproximação entre prática policial e reflexão crítica pode ampliar o alcance das investigações, legitimar o campo diante da comunidade científica e contribuir para a formação de profissionais mais qualificados e sensíveis às demandas sociais.

As academias de polícia desempenham um papel estratégico na consolidação das Ciências Policiais como campo legítimo de produção de conhecimento científico. Elas funcionam não apenas como espaços de formação profissional, mas também como pólos de pesquisa e reflexão crítica sobre a prática policial. Ao estabelecerem

parcerias com instituições de ensino superior, podem ampliar as possibilidades de diálogo interdisciplinar e de reconhecimento acadêmico, fortalecendo a inserção da temática policial no universo científico. Além disso, iniciativas como a sistematização e publicação de trabalhos de conclusão de curso, a criação de programas de iniciação científica e a implementação de cursos de pós-graduação *stricto sensu*, incluindo mestrados profissionais e acadêmicos, demonstram que as academias podem assumir protagonismo na produção de saberes.

A inserção de policiais em programas de pós-graduação já consolidados no país demonstra-se estratégica para o fortalecimento das Ciências Policiais, na medida em que amplia o diálogo interdisciplinar e possibilita a análise crítica da realidade a partir de múltiplas perspectivas. Iniciativas como o Mestrado Profissional em Segurança Pública e Cidadania (UEMG)², o Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Justiça e Cidadania (UFBA)³, o Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança (UFF)⁴ e o Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (UFPA)⁵ exemplificam espaços acadêmicos que não apenas acolhem a experiência prática dos profissionais de polícia, mas também favorecem sua transformação em conhecimento científico rigoroso, fortalecendo tanto a reflexão acadêmica quanto a atuação institucional. A inserção de policiais em programas de mestrado e doutorado em outras áreas do conhecimento também se mostra benéfica, pois amplia a perspectiva interdisciplinar, permite a aplicação de métodos e teorias diversas à realidade policial e contribui para a produção de conhecimento inovador, capaz de dialogar com múltiplos campos científicos e enriquecer a compreensão das práticas de segurança pública. Mesmo com a possibilidade futura da criação de programas específicos de pós-graduação nas Academias de Polícia, a continuidade na busca de profissionais de segurança pública por programas em universidades públicas e privadas mostra-se essencial.

²UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG). **Mestrado Profissional em Segurança Pública e Cidadania**. Belo Horizonte, [s.d.]. Disponível em: <https://uemg.br/courses3/course/segpubecidmestrado>. Acesso em: 20 ago. 2025.

³ UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). **Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Justiça e Cidadania**. Salvador. Disponível em: <https://progesp.ufba.br/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

⁴ UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF). **Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança (PPGJS)**. Niterói, RJ: UFF, criado em 2018. Disponível em: <https://ppgjs.uff.br/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

⁵ UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA). **Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSP)**. Belém, PA: UFPA, 2011. Disponível em: <https://ppgsp.propesp.ufpa.br/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

A internacionalização da pesquisa científica em ciências policiais representa uma oportunidade estratégica para ampliar horizontes teóricos e práticos do campo, favorecendo a construção de soluções compartilhadas diante de desafios globais da segurança pública. Redes de cooperação, como a RINEP (Rede de Internacionalização de Educação Policial)⁶, podem desempenhar papel fundamental nesse processo, não apenas no intercâmbio de experiências formativas, mas também na produção conjunta de pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à atividade policial. Ao articular instituições policiais e acadêmicas de diferentes países, tais iniciativas fortalecem a legitimidade científica do campo, promovem inovação e contribuem para a consolidação das Ciências Policiais em escala internacional.

As Ciências Policiais podem contribuir de maneira significativa para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito ao oferecerem um corpo de conhecimento capaz de qualificar a atuação policial dentro dos marcos da legalidade, da ética e dos direitos humanos. Ao transformar a experiência prática em objeto de reflexão científica, elas permitem compreender a complexidade dos fenômenos ligados à segurança pública e orientar respostas que conciliem eficiência operacional com respeito às garantias individuais e coletivas. Além disso, ao fomentar pesquisas interdisciplinares, o campo ajuda a consolidar políticas públicas mais transparentes, baseadas em evidências e abertas ao controle social.

As Ciências Policiais podem avançar para além dos muros institucionais ao desenvolver pesquisas que dialoguem diretamente com os públicos impactados pela ação policial a exemplo de pessoas em conflito com a lei, vítimas de violência ou comunidades que almejam maior segurança. Isso implica adotar metodologias participativas, que tragam a visão de diferentes atores sociais, permitindo compreender suas experiências, necessidades e expectativas em relação à polícia. Pesquisas de campo, entrevistas, observação em comunidades e parcerias com organizações da sociedade civil são caminhos para tornar o conhecimento produzido mais sensível às realidades vividas. Dessa forma, as Ciências Policiais deixam de se restringir a diagnósticos internos e passam a oferecer subsídios para políticas públicas mais inclusivas, humanizadas e eficazes, fortalecendo a confiança social e a legitimidade das instituições policiais.

Dessa forma, ao unirem tradição prática e rigor científico, as Ciências Policiais podem se consolidar como um campo capaz de dialogar com diferentes áreas do saber, responder aos desafios do Estado Democrático de Direito e produzir conhecimento voltado não apenas para o fortalecimento institucional, mas também para o atendimento às necessidades da sociedade. Seja por meio das academias policiais, da inserção de profissionais em programas de pós-graduação ou da

⁶ POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. **Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP)**. Disponível em: <https://rinep.policia.edu.co/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

internacionalização de pesquisas, esse campo se apresenta como um espaço de construção coletiva, que contribui para a inovação em segurança pública e para a consolidação de políticas cidadãs, inclusivas e transparentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo refletiu que as Ciências Policiais, embora formalmente reconhecidas de forma recente no Brasil, já possuem um histórico de produção de saberes profissionais e interdisciplinares que antecede sua consolidação acadêmica. Sua emergência como campo científico reflete a necessidade de articular experiência prática, rigor metodológico e diálogo com múltiplos saberes, garantindo que a atuação policial não se limite à tecnicidade operacional, mas também contemple dimensões éticas, sociais e cognitivas. O processo de construção das ciências policiais como campo científico-profissional no Brasil exige um compromisso com a tradição do pensamento crítico, com a responsabilidade epistemológica e com o reconhecimento de que não há ciência legítima sem abertura ao diverso e ao contraditório.

Ao longo deste artigo, buscou-se apresentar os elementos que justificam o reconhecimento das ciências policiais como um campo interdisciplinar, marcado pela articulação entre teoria e prática, e orientado pela necessidade de compreender e transformar os fenômenos relacionados à segurança pública em sua complexidade. Discutiu-se também os riscos de tecnicismo, os dilemas éticos na pesquisa institucional e os desafios epistemológicos enfrentados por pesquisadores vinculados às corporações policiais. Em resposta a esses desafios, é preciso investir em práticas formativas comprometidas com a produção científica qualificada, no fortalecimento de programas de pós-graduação sensíveis à realidade brasileira, na ampliação do diálogo com instituições internacionais e, sobretudo, na escuta ativa das demandas sociais por segurança pública cidadã.

As ciências policiais, enquanto campo em construção, não podem se limitar a reproduzir modelos fechados em si mesmos. Ao contrário, sua legitimidade dependerá da capacidade de integrar diferentes saberes, dialogar com a universidade e promover conhecimento que, ao mesmo tempo, qualifique a prática profissional e amplie os horizontes democráticos da sociedade.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Z.; MAY, T. **Aprendendo a pensar sociologicamente**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

BAYLEY, David. **Padrões de policiamento**. São Paulo: EDUSP, 2002. 267 p.

BOCK, A. M. B. et al. **Psicologias**: uma introdução ao estudo de psicologia. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES nº 945/2019. **Consulta sobre a inclusão das Ciências Policiais no rol das ciências estudadas no Brasil**. Relator: Luiz Roberto Liza Curi. Brasília, DF, 9 out. 2019. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/132881-pces945-19/file>. Acesso em: 08 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Despacho de 8 de junho de 2020. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 8 jun. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-8-de-junho-de-2020-260786948>. Acesso em: 08 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Matriz Curricular Nacional para ações formativas dos profissionais da área de segurança pública**. Brasília, DF: SENASP, 2014. Disponível em: <http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2320>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Polícia Federal. **Revista Brasileira de Ciências Policiais**, v. 1, n. 1, Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/issue/view/63>. Acesso em: 08 ago. 2025.

LIMA, Renato Sérgio de et al. Saber acadêmico, guerra cultural e a emergência das ciências policiais no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 37, n. 108, p. e3710805, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/hCRdQPxyty6rStbWCRGmY6N/>. Acesso em: 06 ago. 2025.

MUNIZ, Jacqueline.; CARUSO, Haydée.; FREITAS, Felipe. Os estudos policiais nas ciências sociais: um balanço sobre a produção brasileira a partir dos anos 2000. **BIB - Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, São Paulo, n. 84, p. 148–187, 2017. Disponível em: <https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/439>. Acesso em: 20 ago. 2025.

MARTÍN-BARÓ, I. O latino indolente: caráter ideológico do fatalismo latino-americano. In: LACERDA JÚNIOR, F. (Org.). **Crítica e libertação na psicologia**. Petrópolis: Vozes, 2017. p. 173-203.

PARANÁ. Polícia Militar. Academia Policial Militar do Guatupê. **Revista de Ciências Policiais da APMG**, São José dos Pinhais, v. 1, n. 1, p. 5-23, jan. 2020. Disponível em: https://www.apmg.pr.gov.br/sites/apmg/arquivos_restritos/files/documento/2020-01/revista_de_ciencias_policiais_da_apmg_n1.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

PARANÁ. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Resolução nº 282/2024 – SETI, de 10 de dezembro de 2024. Homologa Pareceres da Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação. **Diário Oficial do Estado do Paraná**, n. 11.806, 12 dez. 2024.

SILVA, João Batista da; RONDON FILHO, Edson Benedito. Nota Técnica: Ciências Policiais. **Vigilantis semper – Revista Científica de Segurança Pública (RCSP)**, Natal, v. 1, n. 1, p. 159-166, jul./dez. 2021. Disponível em: <https://www.revista.pm.rn.gov.br/index.php/revista/article/view/41/32>. Acesso em: 18 ago. 2025.

SOUSA, Stenio Santos. Ciência e pesquisa policial. **Revista Brasileira de Ciências Policiais**, v. 10, n. 1, p. 7-12, 2019. Disponível em: <https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/650>. Acesso em: 18 ago. 2025.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Comissão de elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Ciências Policiais e Gestão em Segurança Pública**. Campo Grande, 2019. Disponível em: <https://www.uems.br/anexos/download/4613>. Acesso em: 19 ago. 2025.